

Обзорная статья

УДК 159.9

DOI: 10.5281/zenodo.15814649

ПСИХОЛОГИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

© 2025 *Е.В. Чуканов*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID: 0009-0003-0237-767X

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Современный мир характеризуется постоянными изменениями, ускорением ритма жизни и увеличением объемов информации, что создает условия глобальной неопределенности. Это явление оказывает значительное влияние на сознание и поведение, формируя различные подходы к восприятию неопределенности – от принятия до активного сопротивления. Исторически философия обращается к данной проблематике начиная с античности, исследуя её в контексте поиска первоначала. В работах философов средневековья неопределенность является субъективной чертой. В течение двадцатого века неопределенность начинает изучаться не только в философии и религии, но и в естественных науках. Параллельно развивается теоретико-информационная концепция, предлагающая методы количественной оценки неопределенности. Психология второй половины XX века акцентирует внимание на восприятии неопределенности человеком, выделяя ее роль в формировании самооценки, мотивации и принятии решений. Современные исследователи рассматривают неопределенность как фактор, влияющий на здоровье и благополучие личности. Признается важность культурных норм и социальных структур в снижении тревоги, связанной с неопределенностью.

Ключевые слова: неопределенность, принятие решений, тревожность, социальная неопределенность, социальные трансформации, транзитивность, социальное познание, саморегуляция, эвристики.

Для цитирования: Чуканов Е.В. Психология неопределенности: истоки и современность / Е.В. Чуканов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 239–249. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15814649>.

Постоянные изменения в различных областях жизни, ускорение ритма жизни и увеличение объема информации создают глобальную неопределенность, к которой формируется определенное отношение. Одни принимают ее, другие видят в ней угрозу. Отношение к неопределенности регулирует поведение человека в подобных ситуациях. Новизна и постоянные перемены требуют от человека наличия качеств и свойств, позволяющих совладать с трудностями, связанными с неопределенностью. Понимание ключевых аспектов проблемы неопределенности помогает определить базовые направления работы, способных эффективно действовать в современных условиях, в которых усложняется психологическая составляющая жизни человека.

Целью статьи является анализ феномена неопределенности в психологии. Предпринята попытка определить основные характеристики неопределенности, выявить условия и последствия её проявления, а также представить возможные пути снижения негативного воздействия неопределенности на деятельность и психологическое благополучие человека.

В античной философии проблема неопределенности рассматривается с позиций поиска первоначала (Анаксимандр, Аристотель, Платон). Анаксимандр утверждал, что первоначалом не является ни одна известная стихия, соответственно необходимо

сфокусировать внимание на поиске общего первоначала. По его словам, первоначалом не может быть конкретная сущность, а нечто неопределенное и бесконечное обозначенное им как апейрон. Апейрон характеризуется качественной неопределенностью, отсутствием конкретных свойств применительно к конкретным состояниям [2]. Неопределенность апейрона подчеркивает сложность и многогранность реальности, а также необходимость принятия неопределенности как важной части человеческого опыта и познания.

Дихотомическое взаимодействие определенности и неопределенности можно проследить в работах Платона. По его мнению, идеальный мир является миром определенности, а материальный – неопределенности. Материальный мир изменчив, однако эта изменчивость не является данностью, а результат идеального существования вещей. Неопределенность в философии Платона связана с различием изменчивого чувственного мира и неизменного мира идей [19].

Аристотель категорию неопределенности рассматривает в контексте категорий возможности и действительности. Неопределенность потенциального бытия заключается в возникновении широкого спектра возможностей, любая из которых может преобразоваться. Неопределенность связана с ограничениями человеческого познания, изменчивостью акциденций и динамикой потенциального и актуального [1].

В работах философов средневековья неопределенность является субъективной чертой, благодаря которой возможно признание наличия внутренних, экзистенциальных мотивов поведения [21].

До начала XX века прикладная научная мысль стремилась игнорировать любые аспекты неопределенности, исключая их из поля научных исследований. Неопределенность рассматривалась либо в контексте божественного, либо как нечто еще непонятное и неизученное. В течение двадцатого века неопределенность начинает изучаться не только в философии и религии, но и в естественных науках. В 1927 году В. Гейзенберг формулирует принцип неопределенности в квантовой физике, а в 1930 – К. Гёдель формулирует теорему, согласно которой неопределенность существует в математике [5; 18].

Способы количественной оценки неопределенности раскрыты в теории информации, что позволяет изучать ее точными математическими методами, а не на основе интуитивных представлений. Философский анализ неопределенности позволяет ее рассмотреть в рамках нескольких подходов. Теоретико-информационный подход рассматривает неопределенность как количественную характеристику, которая присуща любой системе. Методологический подход при анализе неопределенности опирается не только на количественные показатели, но и на качественные. Эпистемологический подход выделяет неопределенность как свойство объекта познания и знания.

Л.Н. Курчиков выделяет три этапа в разработке проблемы неопределенности. На первом этапе неопределенность рассматривается как негативное явление, которое необходимо ликвидировать. Негативизм вызван направленностью на жесткую детерминацию объекта познания. На втором этапе происходит переход от абстрактного познания объекта к конкретному. Объект познания рассматривается как сложная и открытая система, для которой характерно наличие множества внутренних и внешних связей. Распространенность кибернетических методов позволяет выделить третий этап. Бытие характеризуется множеством вероятностей, каждая из которых может превратиться в актуальное бытие [11].

В контексте принятия решений в условиях неопределенности следует обратиться к работам Д. Канемана и А. Тверски. В основе их концепции лежит понятие эвристик. Эвристики – стратегии оценки условий в ситуации неопределенности. Выделяется

несколько типов эвристик: репрезентативная, доступная, корректирующая. В условиях неопределенности человек опирается на эвристики, которые могут приводить к положительному либо ложному результату. Выделяется несколько типов неопределенности: внутренняя и внешняя. Внутренняя неопределенность носит интроспективный характер, суждения выносятся с опорой на предыдущий опыт или в процессе внутреннего диалога. При оценке неопределенности наблюдается временная зависимость, так, события прошлого ассоциируются с собственной неосведомленностью, а будущего – со сложностью и непредсказуемостью системы [7].

Развитие экзистенциальной философии, социальные трансформации и конфликты XX века способствовали развитию экзистенциальной психологии, в которой неопределенность становится одной из центральных категорий. В экзистенциальной психологии неопределенность воспринимается как важный элемент человеческого существования и психического благополучия. Так, неопределенность рассматривается как неотъемлемая характеристика человеческого бытия (Э. Фромм), свободы человека (В. Франкл, А. Лэнгле), жизненных сфер личности (И. Ялом), атрибут тревожности (Р. Мэй).

Согласно психологам экзистенциального направления, любой жизненный опыт отражает присутствие неопределенности как неизбежной составляющей человеческого существования. Э. Фромм рассматривает человека не просто с точки зрения биологического или социального существования, а как результат творческого акта, который способствует выходу за пределы природных ограничений. Ежедневно человек осуществляет выбор между регрессом и прогрессом собственного развития. Жизненная задача личности – сознательно выстраивать собственный жизненный путь и направленность движения [24].

В. Франкл связывает неопределенность с фундаментальным качеством человека – свободой, предоставляющей ему возможность выбора позиции в отношении любых обстоятельств. Человек способен не только выбирать свою идентичность, но и превосходить себя, осознавая риск спонтанных действий и столкновений с неопределенностью будущих последствий собственных действий [22].

Экзистенциальная неопределенность – центральная тема экзистенциальной психотерапии И. Ялома, которая фокусирует свое внимание на том, как человек противостоит сферам жизни, которые вызывают тревогу: смерть, бессмысленность и изоляция. На основе исследований, проведенных с терминальными пациентами в условиях хосписа, было отмечено, что экзистенциальная неопределенность в отношении смерти неоднозначна: печаль по поводу ухода из жизни, избегание мыслей о смерти, реконструкция представлений о загробной жизни, сосредоточение на жизни в настоящем моменте. И. Ялом рассматривает неопределенность в определенных сферах жизни: одиночество, свобода и ответственность, отсутствие заранее заданного смысла жизни и боязнь смерти. Отдельно стоит страх смерти, представляющий собой точку, предсказуемую по сути, но неопределенную по времени и обстоятельствам: никто не знает, когда именно наступит конец [27].

Как указывает Д.А. Леонтьев, потребность человека в определенности преобладает над потребностью в истине. Таким образом, неопределенность становится неотъемлемым и доминирующим атрибутом в жизни человека. Несмотря на активное изучение неопределенности, до сих пор существует проблема терминологической неоднозначности [14].

Т.В. Корнилова в своих исследованиях разрабатывает принцип неопределенности, как того, на основе чего формируется понимание человеком своего места в мире. Сущность бытия человека заключается в постоянном преодолении неопределенности, поиске вариативных реакций в неповторимых условиях. Принцип неопределенности

лежит в основе понимания объективности психологического знания. Процессы саморегуляции связаны с принятием неопределенности. Принятие решений в условиях неопределенности является произвольным выбором, осуществляемым с учетом существующих множественных выборов и критериев оценки. Акцентируется внимание на неопределенности саморегуляции интеллектуальных стратегий в реализации познавательной деятельности. Неопределенность определяется как расхождение и противоречие актуальных психических образований субъекта [9; 10].

Е.П. Белинская под неопределенностью подразумевает сочетание объективных особенностей социальной динамики и ее субъективное переживание. Потеря субъектности в ситуациях социальных трансформаций актуализирует проблему личностного выбора, поиска вектора оптимального функционирования. Среди признаков, которые присущи неопределенности, выделяются следующие: дефицитарность информации, невозможность субъективного контроля, новизна, а также сложность поступающей информации. Переживание неопределенности происходит на трех уровнях. На когнитивном уровне осуществляется уточнение признаков неопределенности. На эмоциональном уровне возникают полярные эмоциональные переживания интереса и страха. На поведенческом уровне личность проявляет активность, направленную на преодоление трудностей, либо реагирует пассивно [3]. Т.В. Черноусова дополнительно выделяет мотивационный компонент, который представлен системой побудительных тенденций [26].

В современных зарубежных исследованиях акцентируется внимание на отражении объективной неопределенности в субъективном плане. Согласно исследованиям, неопределенность порождается рядом факторов: прогнозированием вероятности возникновения события, ожиданием события, дефицитом информации [28; 29].

С точки зрения современных исследований в области нейробиологии, неопределенность и предвосхищение являются ведущими факторами в переживании тревоги.

Ожидание наступления негативных событий – когда неясно, произойдет ли, когда и как произойдет – способствует возникновению тревожного состояния и задействует определенные нейронные связи. Ожидание как определенных, так и неопределенных угроз активизирует перекрывающиеся нейронные сети, включая лобно-кортикальные области, расширенную миндалину и периаквадуктальное серое вещество. Стоит отметить, что лобно-кортикальные области более активны во время ожидания неопределенной угрозы, в то время как расширенная миндалина более чувствительна к угрозам, которые идентифицируются. Ядро ложа терминальной полоски и дорсальная поверхность амигдалоидной области одинаково реагируют на оба типа ожидания угрозы. Правый островок последовательно активизируется в условиях различных типов неопределенности (риск, неопределенность, ожидание угрозы), служа точкой интеграции информации, при анализе состояний неопределенности.

Выявлено, что повышенный уровень тревожности связан с активацией таламуса, средней височной извилины и дорсомедиальной префронтальной коры, а также с измененной связью между такими областями, как миндалевидное тело, префронтальная кора и островковой доли, в ситуации ожидания неопределенной угрозы

Люди с более высоким уровнем толерантности к неопределенности демонстрируют более выраженную физиологическую реакцию на неопределенность, однако, не все показатели тревожности коррелируют с физиологическими реакциями.

Опираясь на модель тревожности, основанной на неопределенности и ожиданиях (UAMA), исследователи полагают, что неопределенность отражается в изменениях определенных процессов:

- 1) изменения в представлениях об ожидаемой ценности, сложности в прогнозировании вероятности возникновения ошибок;
- 2) возникновение сверхбдительности, внимание концентрируется на вероятных угрозах;
- 3) изменения в представлениях о безопасности, снижение навыков саморегуляции в условиях безопасной среды;
- 4) избегание травмирующих ситуаций на когнитивном, а также поведенческом уровнях;
- 5) повышение физиологической и поведенческой реактивности в условиях неопределенности [28].

Концепция энтропии, которая широко используется в термодинамике и теории информации взята за основу в энтропийной модели неопределенности, которая стремится обосновать каким образом происходит переживание неопределенности, а также выделить механизмы совладания с ней. В данной модели психические процессы рассматриваются в контексте самоорганизующихся систем и управления информацией.

Неопределенность рассматривается как фундаментальный вызов для человека, побуждающий поддерживать ее на приемлемом уровне для эффективного функционирования. Источником неопределенности является конфликт между восприятием и поведением, которые находятся в конкурирующих отношениях, что в дальнейшем приводит к дезорганизации психической деятельности или «энтропии».

Согласно энтропийной модели неопределенности (EMU), неопределенность возникает в ситуациях нарушения жизненных планов, при несформированности когнитивных и поведенческих реакций. Таким образом, неопределенность понимается как фактор интенсивного эмоционального воздействия, связанный с удовлетворением базовых потребностей. Отсутствие альтернативных вариантов достижения целей приводит к росту энтропии. В связи с тем, что восприятие окружающей среды опосредовано субъективным опытом – внезапные изменения в окружающей среде нарушают привычные паттерны поведения. Снижению ощущения неопределенности способствует сформированная система убеждений личности, а также конкретность и определенность целей [29].

Неопределенность может также описываться как негативное чувство, возникающее в ситуации неуверенности личности в своих взглядах на жизнь и на самого себя. Неопределенность препятствует процессу «осмысления жизни», вызывая при этом отрицательные эмоции, которые побуждают к совладанию с ней. В качестве агентов, способствующих совладанию, могут выступать культурные нормы и ценности [32].

Т.А. Хагуров рассматривает взаимодействие личностной и ситуативной неопределенности. Внутренняя неуверенность и высокий уровень тревожности, характерные для личностной неопределенности, проявляются в сложности выбора поведенческих стратегий в ситуации неопределенности. В связи с этим, человек прибегает к деструктивному подражанию [25].

Чувство неуверенности в себе побуждает человека отождествлять себя с социальными группами, которые позволяют сформировать четкую идентичность.

Социальные, политические или личностные трансформации, могут приводить к кризису идентичности, при которых человек переживает неуверенность в том, кто он. С целью минимизации негативных переживаний, индивид направлен на поиск группы,

которая обеспечит ему чувство принадлежности. Этот процесс доминирует в группах с высокой степенью самоорганизации, которые сплочены и имеют четко определенные границы и нормы, что делает их особенно привлекательными в условиях неопределенности. Неуверенность в себе усиливает групповую идентификацию, особенно, когда групповая идентичность отличается от других типов идентичности.

Неопределенность может способствовать включению человека в экстремистские или радикальные группы, поскольку они обеспечивают становление идентичности, иногда способствуя фанатизму, экстремизму.

Переживая неопределенность, субъект может испытывать неуверенность в собственных представлениях, установках, ценностях, чувствах. Отмечается двойственность влияния неопределенности на деятельность, которое может носить стенический и астенический характер. Снижению переживания неопределенности способствует социальная категоризация, в основе которой лежит механизм прототипизации. Ингрупповые и межгрупповые прототипы позволяют прогнозировать поведение других, что снижает переживание неопределенности за счет согласованности поведения и субъективного восприятия. Длительный характер неопределенности усиливает мотивацию к ее снижению путем присоединения к группам с высокой степенью самостоятельности и четкой системой прототипов [30].

Как указывает Ю.А. Клейберг, неопределенность является предпосылкой девиантного поведения. Происходит изменение образа жизни представителей групп социального риска, для которых характерно наличие определенных законов и традиций. Однако неопределенность может потенцировать конструктивную активность, которая способствует повышению адаптации человека. Ценностно-нормативная система в процессе онтогенеза индивидуализируется, при этом соотносясь с ценностно-нормативными системами других. Динамичность процесса развития личности актуализирует самопознание и самореализацию, что позволяет преодолевать ситуации неопределенности на уровне нравственных и ценностных ориентиров [8].

Согласно результатам проведенного метаанализа на основании 3931 статьи, А. Массатца установил, что в 79 % исследований была выявлена взаимосвязь между неопределенностью и ухудшением состояния здоровья. В 15 % исследований выводы носят неоднозначный характер и лишь в 6 % – неопределенность положительно взаимосвязана со здоровьем. Была выявлена положительная взаимосвязь между неопределенностью и факторами, приводящими к нарушению психологического благополучия (стресс, тревожность, депрессия) в различных социальных группах. В большинстве исследований указывается, что высокий уровень неопределенности взаимосвязан с ухудшением психологического благополучия. Толерантность к неопределенности является предиктором психологического стресса, особенно в кризисные периоды, например пандемия COVID-19. В определенных возрастных группах (пожилые люди с запущенными формами рака, молодые люди, сталкивающиеся с социальными потрясениями) переживание неопределенности связано с тревожностью, депрессией и снижением качества жизни. Переживание неопределенности в раннем возрасте повышает риск нарушения психического здоровья в подростковом и взрослом возрасте [31].

В исследовании Т.П. Бутенко выделяется ряд источников субъективной неопределенности жизненных ситуаций. К ним относятся: обстоятельства, которые рассматриваются как независимые от личности; обстоятельства, связанные с действиями других людей, которые помогают либо мешают действиям субъекта; внутренние субъективные факторы [4].

В работах Т.П. Кандыбович и Т.В. Разиной неопределенность разделяется по средовому признаку: физическому и социально-психологическому. Неопределенность физической среды негативно воздействует на сенсорную и когнитивную систему. Влияя на каналы восприятия информации, она вызывает трудности когнитивной переработки. Возникновение когнитивного диссонанса является следствием воздействия неопределенности в информации, при котором затруднено решение задач. В условиях неопределенности социально-психологической среды субъект не может относиться к ней как к объекту изучения, так как становится сам субъектом неопределенности. Социально-психологическая неопределенность возникает в ситуациях несбалансированного взаимодействия членов социальных институтов и вызывается факторами комплексного характера, в основе которых лежат социально-психологические механизмы. Отмечается закономерность: толерантность к неопределенности физической среды не предполагает такую же к социально-психологической неопределенности и наоборот [6]. В ситуациях неопределенности индивид может прибегать к следующим поведенческим стратегиям: снижение неопределенности путем поиска дополнительной информации; игнорирование неопределенности; минимизация последствий неопределенности за счет проявления активности.

Отражение действительности в ситуациях неопределенности происходит на смысловом уровне. В ситуациях смысловой незаданности происходит поиск соответствия внешнего объекта и внутренней реальности субъекта. Среди стратегий смыслового отражения выделяются следующие: эмоционально-оценочная, образно-метафорическая, ассоциативно-логическая и когнитивно-смысловая. На основе социального опыта формируются личностные диспозиции, которые влияют на выбор стратегии отражения [13].

«Образ мира» может выступать регулятором в ситуациях неопределенности. Контроль неопределенности со стороны «образа мира» снижает ощущение хаоса для личности, а сама личность становится актором действий [20].

Происходящие социальные изменения, вариативность социальных представлений, неопределенность норм и ценностей позволяют охарактеризовать современную эпоху как эпоху транзитивности. Социальный мир может существовать одновременно в нескольких вариантах, которые изменяются в непредвиденном направлении и с неизвестным содержанием. Расширение пространства социализации может приводить к изменчивости и неопределенности микро- и макросоциальных пространств. Неопределенность социального пространства необходимо раскрывать в объективном и субъективном ракурсах. В объективном плане можно рассматривать транзитивность как сложный и неопределенный процесс. Субъективный – раскрывается через систему отношений личности. Индивидуальное переживание неопределенности связано с тревогой, которая вызвана неспособностью сформировать адекватный ситуации образ будущего. Исходя из этого, человек может занимать агрессивно-оборонительную позицию по отношению к новому и неизвестному [16].

Можно выделить два вида транзитивности – жесткая и текучая. Жесткая, кризисная транзитивность вызывается шоковой ситуацией, которая переживается как временная. С течением времени эмоциональный дискомфорт минимизируется, возникает надежда, что со временем ситуация изменится в благоприятную сторону, хаос сменится стабильностью. Текучая транзитивность возникает при длительных социокультурных изменениях. Субъективно изменения воспринимаются как неотвратимые. Обостряется

стремление к поиску стабильности, которое обретается в повседневности, семье, референтной группе [15].

Под социальной неопределенностью понимается состояние членов социальной группы, которые препятствуют поиску рациональных альтернатив в повседневной деятельности, направленной на выбор определенного объекта либо способа действий. Неопределенность влияет на коммуникативные процессы в группе, что осложняет эффективность соответствия ролевым ожиданиям, затрудняется процесс социального взаимодействия.

Субъективная значимость состояния неопределенности придает направленность активности по ее снижению. Анализ ситуации с позиций веры, знаний, агрессии позволяет снизить неопределенность. Однако, неопределенность перманентно сохраняется в связи с тем, что полное ее снятие противоречит потребностям ролевого взаимодействия.

В сфере межличностных отношений можно выделить несколько форм неопределенности.

1. Культурная неопределенность проявляется в противоречивости, несовместимости ценностей и норм больших социальных групп. Культура является линией разграничения между участниками культурного взаимодействия. Для больших социальных групп характерно формирование уникальной системы ценностей и норм, на основе которых выстраивается коммуникативный процесс между ними.

2. Ролевая неопределенность возникает при несоответствии реального поведения членов группы и ролевых ожиданий.

3. Политическая неопределенность формируется в условиях политической неоднозначности, в контексте обозначения позиций в системе «зависимость – власть» в межличностных отношениях.

4. Институциональная неопределенность вызывается противоречивостью в деятельности социальных институтов.

5. Социально-психологическая неопределенность раскрывается путем психологического анализа больших социальных групп [23].

На основе теоретического анализа можно утверждать, что неопределенность представляет собой сложное многоаспектное явление, оказывающее влияние на личность. Она выступает неотъемлемой частью человеческого существования, формируя личное отношение к миру и регулируя поведение в условиях постоянных изменений и новизны. Позиция, которую занимает человек перед лицом неопределенности, варьируется от позитивного принятия и стремления адаптироваться до выраженного неприятия и попыток избежать дискомфорта путём упрощённых эвристических стратегий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аристотель. Политика / Аристотель [пер. с древнегреческого С.А. Жебелева, М.Л. Гаспарова]. – М. : АСТ : Астрель, 2012. – 393 с.
2. Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – М. : Высшая школа, 2003. – 400 с.
3. Белинская Е.П. Неопределенность как категория современной социальной психологии личности / Е.П. Белинская // Психологические исследования. – 2014. – Т. 7, № 36. – С. 3.
4. Бутенко Т. П. Субъективная неопределенность жизненных ситуаций: когнитивно-эмоциональные оценки и стратегии поведения: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Т.П. Бутенко. – М., 2009. – 27 с.
5. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое / В. Гейзенберг. – М. : Наука, 1990. – 399 с.
6. Кандыбович С.Л. Стратегии психологической безопасности человека в условиях неопределенности / С.Л. Кандыбович // Человеческий капитал. – 2018. – № 8 (116). – С. 63–75.

7. Канеман Д. Принятие решений в неопределенности правила и предубеждения, перевод с английского / Д. Канеман, А. Тверски; под ред. засл. работника высш. шк. Рос. Федерации, д.психол.н., проф. Г.В. Суходольского. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2005. – 629 с.
8. Клейберг Ю.А. Девиантное поведение как реакция на личностную неопределенность / Ю.А. Клейберг // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. – 2015. – № 4–5. – С. 8–17.
9. Корнилова Т.В. Неопределенность, выбор и интеллектуально-личностный потенциал человека (в развитие смысловой теории мышления) / Т.В. Корнилова // Методология и история психологии. – 2009. – № 4. – С. 47–59.
10. Корнилова Т.В. Психология неопределенности: единство интеллектуально-личностной регуляции решений и выборов / Т.В. Корнилова // Психологический журнал. – 2013. – Т. 34. № 3 – С. 89–100.
11. Курчиков Л.Н. Категория неопределенности в философии и ее методологическое значение для современного естествознания: диссертация ... доктора философских наук : 09.00.00 «Философские науки» / Л.Н. Курчикова. – СПб., 1970. – 355 с.
12. Лаврик А.В. Особенности стратегии отражения действительности в ситуации неопределенности жителями городской и сельской местности: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / А.В. Лаврик. – М., 2014. – 21 с.
13. Ленгле А. Экзистенциальный анализ. Экзистенциальные подходы в психотерапии / А. Ленгле. – М.: Когито Центр, 2020. – 392 с.
14. Леонтьев Д.А. Вызов неопределенности как центральная проблема психологии личности / Д.А. Леонтьев // Психологические исследования. – 2015. – Т. 8, № 40. – С. 2.
15. Марцинковская Т.Д. Информационное пространство транзитивного общества: проблемы и перспективы развития / Т.Д. Марцинковская // Консультативная психология и психотерапия. – 2019. – Т. 27. № 3. – С. 77–96. – <http://doi: 10.17759/cpp.2019270306>
16. Марцинковская Т.Д. Поколения эпохи транзитивности: ценности, идентичность, общение / Т.Д. Марцинковская, Н.С. Полева // Мир психологии. – 2017. – № 1 (89). – С. 24–37.
17. Мэй Р. Смысл тревоги / Р. Мэй; пер. с англ. М.И. Завалова и А.Ю. Сибуриной. – М.: Класс, 2001. – 379 с.
18. Ниязимбетов М.К. Философия неопределенности в контексте сложности / М.К. Ниязимбетов, М.Н. Абдуллаева // *Paradigmata Poznani*. – 2018. – № 3. – С. 19–24.
19. Платон. Диалоги / Платон. – М.: АСТ, 2017. – 317 с.
20. Смирнов С.Д. Образ мира в динамическом контроле неопределенности / С.Д. Смирнов, М.А. Чумакова, Т.В. Корнилова // Вопросы психологии. – 2016. – № 4. – С. 3–13.
21. Соколова О.И. Понятие неопределенности в неклассической науке и философии : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.01 «Онтология и теория познания» / О.И. Соколова – Нижний Новгород, 2021. – 161 с.
22. Франкл В.Э. Доктор и душа / В.Э. Франкл; пер. с англ. [и авт. предисл.] А.А. Бореев. – СПб.: Ювента, 1997. – 285 с.
23. Фролов С.С. Фактор неопределенности в оценке состояния социальных отношений / С.С. Фролов // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. – 2019. – № 5(76). – С. 78–86.
24. Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм; пер. с англ. А. Александровой. – М.: АСТ, 2018. – 286 с.
25. Хагуров Т.А. Введение в современную девиантологию / Т.А. Хагуров – Ростов/н-Д., 2003. – 343 с.
26. Черноусова Т.В. Стратегии проживания ситуации неопределенности как предмет социально-психологического анализа / Т.В. Черноусова // Психология человека в образовании. – 2022. – №4 (4) – С. 421–434.
27. Ялом И.Д. Экзистенциальная психотерапия / И.Д. Ялом; пер. с англ. Т.С. Дрabbкина. – М.: Независимая фирма «Класс», 2014. – 574 с.
28. Grupe D.W., Nitschke J.B. (2013). Uncertainty and anticipation in anxiety: an integrated neurobiological and psychological perspective. *Nat. Rev. Neurosci.* 14, 488–501. <http://doi: 10.1038/nrn3524>
29. Hirsh J.B., Mar R.A., Peterson J.B. (2012). Psychological entropy: A framework for understanding uncertainty-related anxiety. *Psychological Review*, 119 (2), 304–320. <http://doi:10.1037/a0026767>
30. Hogg M.A. (2007). Uncertainty–Identity Theory. *Advances in Experimental Social Psychology* Volume 39, 69–126. [http://doi:10.1016/s0065-2601\(06\)39002-8](http://doi:10.1016/s0065-2601(06)39002-8)
31. Massazza A., Kienzler H., Al-Mitwalli S., Tamimi N., Giacaman R. (2022). The association between uncertainty and mental health: a scoping review of the quantitative literature. *Journal of Mental Health*, 32 (2), 480–491. <https://doi.org/10.1080/09638237.2021.2022620>

32. Van den Bos K. (2009). Making Sense of Life: The Existential Self Trying to Deal with Personal Uncertainty. *Psychological Inquiry*, 20 (4), 197–217. doi:10.1080/10478400903333411

REFERENCES

1. Aristotel'. (2012). *Politika* [Politics]. Moscow : AST : Astrel' (in Russian).
2. Asmus V.F. (2003). *Antichnaya filosofiya* [Ancient philosophy]. Moscow: Vy'sshaya shkola (in Russian).
3. Belinskaya E.P. (2014). Neopredelennost' kak kategoriya sovremennoj social'noj psixologii lichnosti [Uncertainty as a category of modern social psychology of personality] in *Psixologicheskie issledovaniya* [Psychological research]. Vol. 7, № 36, pp. 3 (in Russian).
4. Butenko T.P. (2009). *Sub'ektivnaya neopredelennost' zhiznenny'x situacij: kognitivno-e'mocional'ny'e ocenki i strategii povedeniya* [Subjective uncertainty of life situations: cognitive-emotional assessments and behavior strategies] (PhD thesis). Higher School of Economics, Moscow (in Russian).
5. Gejzenberg V. (1990) *Fizika i filosofiya. Chast' i celoe* [Physics and Philosophy. Part and whole]. Moscow: Nauka (in Russian).
6. Kandy'bovich S.L. (2018). *Strategii psixologicheskoy bezopasnosti cheloveka v usloviyax neopredelennosti* [Strategies of psychological human security in conditions of uncertainty] in *Chelovecheskij kapital* [Human capital]. Vol. 116, № 8, pp. 63–75 (in Russian).
7. Kaneman D. (2005) *Prinyatie reshenij v neopredelennosti pravila i predubezhdeniya*, [Decision-making in uncertainty, rules and biases] Kharkov : Gumanitarny'j Centr (in Russian).
8. Klejberg Yu.A. (2015) *Deviantnoe povedenie kak reakciya na lichnostnyu neopredelennost'* [Deviant behavior as a reaction to personal uncertainty] in *Psixologiya. Istoriko-kriticheskie obzory' i sovremennye issledovaniya* [Psychology. Historical and critical reviews and modern research]. № 4–5, pp. 8–17 (in Russian).
9. Kornilova T.V. (2009). *Neopredelennost', vy'bor i intellektual'no-lichnostny'j potencial cheloveka (v razvitie smy'slovoj teorii my'shleniya)* [Uncertainty, choice and intellectual and personal potential of a person (in the development of the semantic theory of thinking)] in *Metodologiya i istoriya psixologii* [Methodology and history of psychology]. № 4, pp. 47–59. (in Russian)
10. Kornilova T.V. (2013). *Psixologiya neopredelennosti: edinstvo intellektual'no-lichnostnoj regulyacii reshenij i vy'borov* [Psychology of uncertainty: the unity of intellectual and personal regulation of decisions and elections] in *Psixologicheskij zhurnal* [Psychological Journal]. Vol. 34. № 3, pp. 89–100 (in Russian).
11. Kurchikov L.N. (1970). *Kategoriya neopredelennosti v filosofii i ee metodologicheskoe znachenie dlya sovremennogo estestvoznaniya* [The category of uncertainty in philosophy and its methodological significance for modern natural science] (Doctoral dissertation). Saint Petersburg State University. Saint Petersburg (in Russian).
12. Lavrik A.V. (2014). *Osobennosti strategii otrazheniya dejstvitel'nosti v situacii neopredelennosti zhitel'nyami gorodskoj i sel'skoj mestnosti* [Features of the strategy of reflecting reality in a situation of uncertainty by residents of urban and rural areas] (PhD thesis). University of the Russian Academy of Education. Moscow (in Russian).
13. Lenge A. (2020). *E'kzistencial'ny'j analiz. E'kzistencial'ny'e podxody' v psixoterapii* [Existential analysis. Existential approaches in psychotherapy]. Moscow: Kogito Centr (in Russian).
14. Leont'ev D.A. (2015). *Vy'zov neopredelennosti kak central'naya problema psixologii lichnosti* [The challenge of uncertainty as a central problem of personality psychology] in *Psixologicheskie issledovaniya* [Psychological research]. Vol. 8, № 40, pp. 2 (in Russian).
15. Marcinkovskaya T.D. (2019). *Informacionnoe prostranstvo tranzitivnogo obshhestva: problemy' i perspektivy' razvitiya* [Information space of a transitive society: problems and prospects of development] in *Konsul'tativnaya psixologiya i psixoterapiya* [Consultative psychology and psychotherapy]. Vol. 27. № 3, pp. 77–96. <http://doi: 10.17759/cpp.2019270306> (in Russian)
16. Marcinkovskaya T.D. (2017). *Pokoleniya e'poxi tranzitivnosti: cennosti, identichnost', obshhenie* [Generations of the era of transitivity: values, identity, communication] in *Mir psixologii* [The world of psychology]. Vol. 89, № 1, pp. 24–37 (in Russian).
17. Me'j R. (2001). *Smy'sl trevogi* [The meaning of anxiety]. Moscow: Klass (in Russian).
18. Niyazimbetov M.K. (2018). *Filosofiya neopredelennosti v kontekste slozhnosti* [Philosophy of uncertainty in the context of complexity] in *Paradigmata Poznani*. № 3, pp. 19–24 (in Russian).
19. Platon (2017). *Dialogi* [Dialogues]. Moscow: AST (in Russian).
20. Smirnov S.D. (2016). *Obraz mira v dinamicheskom kontrole neopredelennosti* [The image of the world in the dynamic control of uncertainty] in *Voprosy' psixologii* [Questions of psychology]. № 4, pp. 3–13 (in Russian).
21. Sokolova O.I. (2021). *Ponyatie neopredelennosti v neklassicheskoj nauke i filosofii* [The concept of uncertainty in nonclassical science and philosophy] (PhD dissertation). Lobachevsky State University. Nizhny Novgorod (in Russian).

22. Frankl V.E'. (1997). Doktor i dusha [The Doctor and the soul]. St. Petersburg: Yuventa (in Russian).
23. Frolov C.S. (2019). Faktor neopredelennosti v ocenke sostoyaniya social'ny'x otnoshenij [The uncertainty factor in assessing the state of social relations] in POISK: Politika. Obshhestvovedenie. Iskustvo. Sociologiya. Kul'tura [SEARCH: Politics. Social studies. Art. Sociology. Culture]. Vol.75, № 5 (76), pp. 78–86 (in Russian).
24. Fromm E'. (2018). Begstvo ot svobody' [Escape from freedom]. Moscow: AST (in Russian).
25. Xagurov T.A. (2003). Vvedenie v sovremennuyu deviantologiyu [Introduction to modern deviantology]. Rostov-on-Don (in Russian).
26. Chernousova T.V. (2022). Strategii prozhivaniya situacii neopredelennosti kak predmet social'no-psixologicheskogo analiza [Strategies for living in situations of uncertainty as a subject of socio-psychological analysis] in Psixologiya cheloveka v obrazovanii [Human psychology in education]. Vol. 4. №4, pp. 421–434 (in Russian).
27. Yalom I.D. (2014). E'kzistencial'naya psixoterapiya [Existential psychotherapy]. Moscow: independent firm «Klass» (in Russian).
28. Grupe D.W., Nitschke J.B. (2013). Uncertainty and anticipation in anxiety: an integrated neurobiological and psychological perspective. Nat. Rev. Neurosci. 14, 488–501. <http://doi:10.1038/nrn3524> (in English).
29. Hirsh J.B., Mar R.A., Peterson J.B. (2012). Psychological entropy: A framework for understanding uncertainty-related anxiety. Psychological Review, 119 (2), 304–320. <http://doi:10.1037/a0026767> (in English).
30. Hogg M.A. (2007). Uncertainty–Identity Theory. Advances in Experimental Social Psychology Volume 39, 69–126. [http://doi:10.1016/s0065-2601\(06\)39002-8](http://doi:10.1016/s0065-2601(06)39002-8) (in English).
31. Massazza A., Kienzler H., Al-Mitwalli S., Tamimi N., Giacaman R. (2022). The association between uncertainty and mental health: a scoping review of the quantitative literature. Journal of Mental Health, 32 (2), 480–491. <https://doi.org/10.1080/09638237.2021.2022620> (in English).
32. Van den Bos K. (2009). Making Sense of Life: The Existential Self Trying to Deal with Personal Uncertainty. Psychological Inquiry, 20 (4), 197–217. doi:10.1080/10478400903333411 (in English).

Поступила в редакцию 27.05.2025 г.

PSYCHOLOGY OF UNCERTAINTY: ORIGIN AND MODERNITY

E.V. Chukanov

The modern world is characterized by constant changes, the pace of life acceleration and an increase in the volume of information, which causes global uncertainty. This phenomenon has a significant impact on consciousness and behaviour, forming various approaches to the perception of uncertainty, from acceptance to active resistance. Historically, philosophy has been addressing this issue since antiquity, exploring it in the context of the search for the original. In the works of medieval philosophers, uncertainty is a subjective trait. During the twentieth century, uncertainty began to be studied not only in philosophy and religion, but also in the natural sciences. Alongside, an information-theoretical concept offering methods of quantifying uncertainty is being developed. Psychology of the second half of the 20th century focuses on human perception of uncertainty, highlighting its role in shaping self-esteem, motivation, and decision-making. Modern researchers consider uncertainty as a factor affecting an individual's health and well-being. The importance of cultural norms and social structures in reducing anxiety associated with uncertainty is brought into the open.

Keywords: uncertainty, decision-making, anxiety, social uncertainty, social transformations, transitivity, social cognition, reflection.

Чуканов Евгений Валериевич.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.
Старший преподаватель кафедры общей
психологии.

ORCID 0009-0003-0237-767X.

E-mail: e.v.chukanov@mail.ru.

Chukanov Evgeniy Valerievich.

Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.
Senior Lecturer of General Psychology Department.

ORCID 0009-0003-0237-767X.

E-mail: e.v.chukanov@mail.ru.